

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В СИСТЕМАХ АВТОНОМНОГО АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Камилова Мехринур Баходир кизи

I курс магистратуры ТГТУ
имени Ислама Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5918026>

APPLICATION OF FUZZY LOGIC IN AUTONOMOUS ADAPTIVE CONTROL SYSTEMS

Kamilova Mehrinur Bahodir kizi

1st year Master's
TSTU named after Islam Karimov
mehrinurbonu@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5918026>

Аннотация

Каждый день возрастающая сложность и многообразие задач, заключение коих возлагается на автоматические системы, в последнее время определяют завышенную надобность в системах управления с вполне вероятно больше универсальными качествами. Содержит пространство уверенность в способности возведения систем с разыскиваемыми качествами, которая базирована на надзоре воздействия этих систем в природе, это нервные системы живых организмов.

Abstract

Every day, the increasing complexity and variety of tasks, the conclusion of which is assigned to automatic systems, have recently determined an overestimated need for control systems with quite probably more universal qualities. The space contains confidence in the ability to erect systems with wanted qualities, which is based on the supervision of the effects of these systems in nature, these are nervous systems of living organisms.

Ключевые слова: системы управления, нечеткая логика, автономное адаптивное управление, объект управления

Keywords: control systems, fuzzy logic, autonomous adaptive control, control object

Введение

Вполне вероятно, собственно что претендовать на больше размашистый охват типов решаемых задач имеют все шансы способы, базирующиеся на концептуальных раскладах, моделирующих работоспособность и структуру нервных систем живых организмов, потому что в этих способах объект управления описывается совокупной

формализованных познаний, заблаговременно данных, или эмпирически обретенных системой, и наименее привязанных к что или же другой активной зависимости характеристик объекта управления, чем это содержит пространство в моделях, воплощенных в аналитической форме уравнений. Все первые системы ААУ возводились на базе дискретных приборов, собственно, что ограничивало район их использования, в особенности, при работе этих систем управления в «реальном» нескончаемом мире. Для обеспечения довольно гладких зависимостей меж входными и выходными переменными нужно было бить входное и выходное признаковые места на довольно большущее численность диапазонов, и на любом из их проводить пробные управляющие влияния для нахождения закономерных реакций. Это приводило к экспоненциальному подъему размера базы познаний и времени изучения системы при линейном повышении критериев свойства управления или же числа входных переменных системы.

Целью этой статье считается исследование раскладов к использованию нечеткой логики в системах ААУ, собственно, что надлежит увеличить эффективность систем ААУ, наделив их непрерывными качествами. При данном правильность такового использования нечеткой логики базируется на аксиоме FAT (Fuzzy Approximation Theorem), гласящей, собственно, что каждая математическая система имеет возможность быть аппроксимирована системой на базе нечеткой логики.

Материалы и методы

В УС взаимно гармонично принимают решение некоторое количество задач, как раз: задачи самодействующей кластеризации (задача формирования образов), задачка определения образов, задачка получения познаний о свойствах объекта управления на базе эмпирического навыка (задача розыска закономерностей в предыстории системы), представление познаний, задачка принятия заключений и кое-какие иные. Для заключения данных задач в УС учтены надлежащие подсистемы. Роль «учителя» в самообучаемой управляющей системе, построенной по способу ААУ, играет подсистема, вышеназванная «аппаратом эмоций». Данная подсистема делает в УС некоторое количество функций, в частности, она производит кое-какой перечень возможностей, который УС пробует улучшить. Текущее смысл сего перечня возможностей надлежит по способности беспристрастно отображать соотношение состояния объекта

управления и данных мотивированных функций. Большое количество мотивированных функций сформирует конкретную иерархическую систему, верхушкой которой считаются 2 цели - «выживание объекта управления» и «накопление познаний управляющей системой». Принцип работы УС ААУ в целом произведено в надлежащем. Объект управления (ОУ) несет на для себя большое количество датчиков, регистрирующих характеристики, обеспечивающие наблюдаемость и маневренность ОУ, а еще положение артистов. В струе входной инфы, поступающей от датчиков, механически обнаруживаются пространственно-временные регулярности конкретного облика - образы. Те образы, прототипы коих включают в себя причинно-следственные связи состояний ОУ и наружных воздействий УС, считаются эмпирическими познаниями, отражающими активные качества ОУ. Эти познания сберегаются в разделе памяти УС, нареченном основанием познаний. Статистическими методами присутствуют зависимости различных состояний ОУ и упомянутого повыше перечня возможностей, отражающего положение ОУ. При принятии заключений УС распознает образы, описывающие текущее положение ОУ, обращается к основе познаний и находит в ней эти воздействия, которые максимизируют перечень возможностей. Исполнителям дается команда на совершение принятого заключения. Адаптивные качества УС ААУ состоят в том, собственно, что в реальном времени управления а) складываются свежие образы, в что количестве - образы над видами (образы наибольшего порядка); б) для свежих образов присутствуют их оценки свойства, собственно что что наиболее расширяет размерность максимизируемого функционала; в) присутствуют свежие знания; г) случается агрегирование познаний при обнаружении познаний для образов наибольшего около. Эти подзадачи принимают решение подсистемами УС, любая из коих пользуется кое-какой способ самодействующего розыска закономерностей, к примеру, статистических закономерностей. Один из ведущих задач способа ААУ произведено в том, собственно, что для подсистем УС, реализующих что или же другой самодействующий способ розыска закономерности в собственных входных данных, нужно заблаговременно показать классы этих закономерностей, или критерии, по коим эти классы идет по стопам создавать, т.е. задать догадки, которые станет инспектировать УС. Ведомо, что поручение априорной инфы потребуется для всякий самообучаемой системы определения. Первопричина сего произведено в том, что для описания каждой входной инфы возможно

применить большое количество всевозможных базисов. Еще возможно находить закономерности в данных в нечетных базисах. Выстроить эту распознающую систему, которая инспектировала бы все мыслимые догадки во всех мыслимых базисах, нельзя. Аналогично что, как любой актуальный организм адаптирован к работе в конкретном для него ограниченном базисе познаний, УС ААУ настоятельно просит априорного поручения такового базиса. В актуальной природе подобный базис располагается и устанавливается в процессе эволюционного отбора. В системе ААУ потребуется разработка особой способа представления в БЗ имеющейся априорной инфы об ОУ, среде и т.д. Один из вероятностей представления априорной инфы в УС ААУ мы заметили в нечеткой логике (fuzzy logic), в последнее время нередко применяемой для возведения управляющих систем. Сейчас нечеткая логика используется только для формальной записи познаний профессионала, что разрешает применить их для самодействующего принятия заключений, подобных заключениям профессионала. Я не обнаружила в литературе упоминаний об управляющих системах на базе нечеткой логики, которые допускали бы самообучение в процессе управления. Управляющая система, которую я даю в предоставленной работе, считается самообучаемой. Этим образом, я рекомендую метод применения нечеткой логики для поручения априорной инфы в самообучаемой (адаптивной) системе управления.

Результаты

Нечеткая логика считается неоднозначной логикой. В отличие от классической арифметики, требующей на любом шаге моделирования четких и конкретных формулировок закономерностей, нечеткая логика приглашает абсолютно другую степень мышления, при котором креативный процесс моделирования случается на наивысшем уровне абстракции, и постулируется только наименьший комплект закономерностей. Смысла нечетких переменных, получаемые в итоге неточных измерений, во многом подобны доктрине возможностей, но свободны от свойственных последним дефектов. К этим дефектам относятся: маленькое численность применимых к анализу функций рассредоточения, надобность их принудительной нормализации, соблюдение притязаний аддитивности, а еще трудность обоснования адекватности математической абстракции для описания поведения фактических величин. В пределе, при возрастании точности, нечеткая

логика перебегаёт в Булеву алгебру. По сопоставлению с вероятностным способом, нечеткий способ разрешает быстро уменьшить размер выполняемых вычислений, что приводит к наращиванию быстродействия нечетких систем. Нечеткая логика сначала применялась как более благоприятный метод возведения систем управления метрополитенами и сложными технологическими процессами, в последующем она отыскала использование в домашней электронике, всевозможных системах управления, исследовательских и иных экспертных системах. Пусть E - универсальное большое количество, x - вещество E . Нечеткое подмножество A универсального большого количества E ориентируется как большое количество упорядоченных пар $A = \{ \langle x, \mu_A(x) \rangle \}$, где $\mu_A(x)$ - характеристическая функция приспособления (или элементарно функция принадлежности), принимающая значения в кое-каком абсолютно упорядоченном огромном количестве M (например, $M = [0,1]$). Функция приспособления показывает уровень (или уровень) приспособления вещества x подмножеству A . Образчик графического представления функции приспособления представлен на рис. 1. Большое количество M временами именуют обилием приспособлений. Если $M = \{0,1\}$, то нечеткое подмножество A имеет возможность рассматриваться как простое или же точное большое количество.

Обсуждение

На базе модернизированного способа ААУ были построены две программные модели для управления угловым перемещением самодействующего галактического аппарата и для управления интенсивной авто подвеской. На рисунке изображены графики зависимостей углового отклонения и угловой скорости корпуса галактического аппарата от времени на исходном рубеже управления с внедрением нечеткой логики (б) и без нее (а). Это превосходство было достигнуто за счет внесения в систему априорных познаний. Кроме уменьшения времени изучения на исходном рубеже, возведение системы ААУ на нечетких принципах разрешило приблизительно в 4 раза уменьшить размер базы познаний при сохранении высочайшего свойства управления (5*5 образов напротив 11*11 образов в эталонной версии системы Пилот). При тестировании программной модели было еще определено, что хорошей для системы Летчик считается линейная (треугольная) функция приспособления входных телесных переменных

нечетким огромным количеством, она более ординарна для вычисления, а например же то, собственно что подходящий вариант объединения выходных итогов сработавших правил - по среднему значению. Подобные итоги были получены и при тестировании программной модели управления интенсивной подвеской автомашины.

Выводы

Ведущей итог представленной работы произведено в том, что был расширен математический установка нечеткой логики, это разрешило применить нечеткую логику в системах ААУ. По отношению к базисной версии системы ААУ, предлагаемая система владеет надлежащими превосходством. Внедрение математического аппарата нечеткой логики разрешает включать в систему критерии управления, приобретенные на основании априорных познаний профессионалов, и воплощенные в форме, ближайшей к натуральному языку. Данным важно увеличивается качество управления на исходном рубеже работы системы и сокращается время самообучения. В ходе последующих изучений ожидается создать формальную модель нейрона с внедрением математического аппарата нечеткой логики, что наиболее приблизив активные качества модели нейрона к его оригиналу. Критерии нечеткой логики имеют все шансы быть применены для возведения структуры нейроподобной сети. В процессе изучений ожидается создать способ формирования этих правил методом анализа эмпирической инфы, скопленной объектом управления на исходном рубеже собственного функционирования, а еще способы объединения и минимизации нечетких правил с целью оптимизации структуры управляющей системы. Для целей оптимизации имеют все шансы быть использованы всевозможные способы закономерного вывода, применяемые в булевой алгебре и логике предикатов, приспособленные к нечеткой логике. Становление всевозможных способов оптимизации базы познаний надлежит обнаружить способности возведения познаний над познаниями, получения нечетких правил (образов) больше высочайшего около, собственно что имеет возможность переместить изучения на свежий степень - к построению иерархических управляющих систем.

В последующем ожидается разработка практических приложений модернизированной системы ААУ - программных моделей систем управления разными объектами, к примеру, роботом или же авто подвеской.

Список литературы

- Adaptive Control. 1999 -14th IEEE International Symposium on Intelligent Control /Intelligent Systems and Semiotics ISIC/ISAS'99. Special session Emotions and Intelligent Systems. September 15-17,1999, Cambridge, Massachusetts, USA. Paper 99-0021-6.
- Афанасьев В.Н., Колмоновский В.Б., Носов В.Р. Математическая теория конструирования систем управления.// М.: «Высшая школа», 1998.
- Жданов А.А., Устюжанин А.Е., Караваев М.В. Нейросетевой самообучаемый метод адаптивного управления динамическими объектами. Материалы XXIX Академических чтений по космонавтике, 2005 год. М.: 2005. с. 93.
- Заде Л.А. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений. М.:Мир, 1976.
- Караваев М.В., Жданов А.А. Применение нечеткой логики в системах автономного адаптивного управления. Сборник материалов всероссийской научно-технической конференции "Наука – производство – технологии – экология": Том 1. Киров: Изд-во ВятГУ, 2002, с. 13-14.

